

BOSHLANG'ICH SINFLARDA DARS JARAYONI DAVOMIDA NEYROO'YIN (NEYROBIKA) O'TKAZISH MAQSADI VA VAZIFALARI

M. I. Abdumajitova

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti Pedagogika fakulteti o'qituvchisi

M. A. Ergasheva

Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi, O'zbekiston

Bugungi kunda ta'lim sifatini oshirish hamda jamiyatimizga yetuk barkamol avlod yetkazib berish uchun ta'lim jarayonida turli xil pedagogik texnologiyalardan hamda yangicha innovatsiyalardan foydalanib kelinmoqda. Bu dars jarayoniga o'zgacha fayz beribgina qolmay, balki o'quvchilar aqliy faoliyatini oshirmoqda. Bundan ko'zlangan maqsad dars jarayonini har tomonlama mazmunli qilish, o'quvchini dars jarayoniga yo'naltirish hamda dars jarayoniga qiziqtirishdir. O'quvchilarning psixologik va fizologik holatlarini inobatga olgan holda, faol va sustroq o'quvchilarni dars jarayoniga bir xil jalb qilish, turli xil neyroo'yinlar orqali shu qatorda aqliy faoliyati, nutqi, atrofdaqilar bilan muloqotini yaxshilashga erishishdir.

Neyroo'yin (Neyrobika) bu – aqliy jarayonlarning rivojlanishiga yordam beradigan maxsus o'yin komplekslari. O'yinlar o'quvchining miyasini mustahkanlab, diqqatni jamlashni, xotirani, fikrlashni, nozik va qo'pol motorli ko'nikmalarni va nutqni faollashtiradi, o'quvchiga qo'shimcha energiya berishga va miyaning har qanday yoshda turli xil ishlarni bajarish qobiliyatini oshirishga yordam beradigan oddiy mashqlar to'plami. **Neyroo'yin** (Neyrobika) haqli ravishda inson miyasi, aniqrog'i neyronlar uchun aerobika deb hisoblash mumkin.

Aerobika so'zi "kislород bilan" "aerob" vositasi ya'ni o'pkada kislородni erkin taminlash mashqlari. Biz bilamizki, boshlang'ich sinf o'quvchilarning organizmi hali to'liq rivojlanmagan, bu mashqlar esa o'quvchilar sog'liqni saqlash yurak va o'pkaga quvvat beruvchi, o'pka mushklarini muntazam ravishda ishlatish uchun davomli, yetarli kuch-qudrat mashqi.

Neyrogimnastika bu – miyaning ko'p qirraliligini oshirish uchun mo'ljallangan mashqlar to'plami. Neyrogimnastika yordamida markaziy asab tizimini tayyorlashga qaratilgan muayyan harakatlarni muntazam ravishda bajarish orqali yozish, o'qishni tezroq o'zlashtirish, analitik va mantiqiy fikrlash turini rivojlantirish shaklida ijobiy natijaga erishish mumkin.

Aqliy faoliyat bu – umumiy ham maxsus aqliy harakatlar xilma-xil sistemalarning katta miqdoridir. Ko'pgina vazifalarni hal etishda qo'llaniladigan keng ko'lamdagi aqliy harakatlarni shakllantirish ayniqsa muhimdir. Bunday harakatlarga tahlil, qiyoslash, umumlashtirish kiradi.

Diqqat – subyekt faoliyatining biror obyekt yoki hodisaga jalb qilinishi. U har qanday ongli faoliyat samaradorligining zarur shartidir.

Hozirgi kunda maktab ta'limining asosiy tashkiliy shakli bu – dars. Dars muayyan miqdordagi doimiy o'quvchilar tarkibi bilan qat'iy tartibda uyushtiriladigan va aniq maqsadga yo'naltirilgan didaktik tadbiridir.

Jamiyatimizning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti tarixidan ma'lumki, bola shaxsining kamoloti oilada shakllanadi. Oila – jamiyat hayotining kichik bir debochasi bo'lib, har tomonlama sog'lom, barkamol avlodni voyaga yetkazish uchun ma'sul bo'lgan g'oyat muhim tarbiya o'chog'idir. O'z farzandlariga oqilona ta'lim tarbiya uchun ota-onalar ma'sul bo'lsa, oiladan tashqarida maktabgacha ta'lim muassasalari va maktab bolani barkamol avlod etib shakllantiradi.

Dars – muayyan miqdordagi doimiy o'quvchilar tarkibi bilan qat'iy tartibda uyushtiriladigan va aniq maqsadga yo'naltirilgan tadbiridir. Ta'lim o'qituvchi va o'quvchilarning hamkorlikdagi faoliyati bo'lib, shu jarayonda shaxsning taraqqiyoti, uning ma'lumoti va tarbiyasi ham amalga oshadi. Darslarda o'qituvchi o'z bilimi, ko'nikma va malakalarini mashg'ulotlar vositasida o'quvchilarga yetkazadi, o'quvchilar esa uni o'zlashtirib borishi natijasida undan foydalanish qobiliyatiga ega bo'ladi. D.I.Mendeleyev "O'qituvchining butun fikri o'quvchilarida, o'zi sochgan urug'larning o'sishidir" degan, zero o'qituvchi o'z o'quvchisi tarbiyasi bo'lishini xohlaydi, shu qatorda aqliy jihatdan yetuk bilimli bo'lishi, barkamol avlod yetishib chiqishida turli-tuman metodlar qo'llash orqali erishadi. Zamonaviy pedagogikada juda ko'p rivojlanayotgan metod va usullar mavjud va bularni ta'lim-tarbiya berish jarayonida qo'llaydi.

Hozirgi yashayotgan davr media va texnika rivojlangan davr bo'lgani sababli, bular foydali bo'libgina qolmay anchayin zararlidir. Tan olish kerakki, yosh avlod bulardan chegaralangan vaqtda foydalanmayapti, buni oqibatida "ko'zga ko'rinmas vabo" tarqamoqda va bu yosh avlodni jamiyatdan uzubgina qolmay sog'lig'iga juda kuchli ta'sir qilyapti. Statistik ma'lumotlarga nazar soladigan bo'lsak, 2015-yilda ko'z kasalliklari bilan shikoyat qilganlar soni 1,5 % ni tashkil qilgan bo'lsa 2021-yilga kelib, bu ko'rsatgich 2,5% ni tashkil qilgan. Televizor va har xil gadjetlar bolani ko'z sistemasiga ta'sir qilibgina qolmay, aqliy faoliyatini orqada qolishiga sababchi bo'lmoqda, bunga misollar bolalar nutqining orqada qolishi, tez jaxl chiqishi va jizzakilik, odamovilik, tez xafa bo'lishlik, qaysarlik, tunlari uyquni yaxshi bo'masligi va hokazolar. Yuqorida keltirilgan boladagi psixofizologik xarakterlar oqibatida maktabgacha ta'lim muassalarida hamda maktabda o'z bilim va ko'nikmalarini namoyon qila olmaydilar va buni oqibatida darsni o'zlashtirish va dars mazmun-mohiyatini tushunmaslik eng muhimi tengdoshlari orasida ortda qolish kabi salbiy tamoyillar yuzaga kelishi mumkin. Zamonaviy pediater, terapevtlar nutqi, e'tibori, fikrlashi buzilgan bolalarda nutqi, e'tibori, fikrlashini rivojlantirish bo'yicha tuzatish ishlariga neyroo'yinlarni tobora ko'proq kiritishni boshladilar. Va bu ko'pincha mutaxassislar tomonidan qo'llaniladigan mashqlardir. Maxsus tanlangan mashqlar yordamida bolada ta'na o'ng va chap yarim sharlarning ishini muvofiqlashtiradi va ta'na va

aql o'rtasidagi o'zaro ta'sirni rivojlantiradi. Mashqlarning har biri miyaning ma'lum bir qismini rag'batlantirishga yordam beradi va fikr va harakatni birlashtirish mexanizmini o'z ichiga oladi, shuningdek, harakatlarni muvofiqlashtirish va psixofizikani rivojlantirishga yordam beradi. Bundan ko'rinib turibiki, hozirgi zamon dars jarayonlariga ham neyroo'yin (neyrobika) mashqlarini ham joriy etish darkor. Zamonaviy pedagogikada ham juda ko'p rivojlanayotgan didaktik o'yinlar mavjud bo'lib, bu dars jarayonida ruhiy ta'sir etadi va bolada darsga qiziqish hosil qiladi. Bundan tashqari, dars jarayonida neyropsixologik hamda neyroo'yin (neyrobika) o'yinlari qo'llanilsa, o'ylangan maqsadga tezroq va puxtaroq erishiladi. Neyropsixologik o'yinlar maxsus o'yin komplekslari bo'lib, bolaning intellektual qobiliyatlari, xotira, e'tibor, fikrlash, aqliy jarayonlarning rivojlanishiga yordam beradi. Neyropsixologik hamda neyroo'yin(neyrobika) mashqlar o'qituvchining ishini optimallashtirishga yordam beradi, qulay muhit yaratish uchun o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning yangi usullarini joriy etish, hissiy fon, buzilgan funksiyalarni faollashtirishga hissa qo'shadi. Neyroo'yinlar (neyrobika) nutq va xotira, diqqatni jamlash rivojlanishiga yordam beradi. Dars jarayonida o'qituvchi neyroo'yin (neyrobika) mashqlarni kiritishi uchun 6 ta maqsad va vazifalarini oldindan rejalashtirishi lozim ya'ni ular quyidagilar:

1. Mantiqqa barqaror qiziqishni va miya aloqalarini rivojlantirishga qaratilgan vazifalar.
2. Sensor standartlar (shakl,rang,hajmi),tartibli sanash mashqi.
3. Qat'iyat, muvaffaqiyatga o'rgatishga mo'ljallangan maqsad.
4. Bolalarda hamkorlik va o'zaro yordam tuyg'usini rivojlantirish.
5. Emotsional-irodaviy ko'nikmalarni takomillashtirish.
6. Turli xil o'yinlar va mashqlar o'rgatish davomida o'z ijodkorligini ko'rsatish.

Bu maqsadlar to'g'ri yo'lga qo'yilsa, o'quvchilarning organizmini to'liq rivojlanishiga va bilim ko'nikmalarini shakllanishiga, asab tizimining rivojlanishini, rag'batlantirishga erishiladi. Oddiy va hayajonli bo'lsada, neyropsixologik yondashuv asosida tashkil qilinadigan dars jarayonlari bolaning rivojlanishi uchun katta ahamiyat kasb etadi.

References / Adabiyotlar

1. Azamov U., Jumanazarova G. Oila pedagogikasi. –T. Aloqachi, 2007-yil.
2. Jabborova O., Umarova Z. Boshlang'ich ta'lim diagnostikasi. – Toshkent, 2023-yil.
3. P.I.Ivanov, M.F.Zufarova Umumiy psixologiya. Pedagogika va psixologiya bakalavriat ta'lim yo'nalishi talabalari uchun darslik. 2008-yil
4. G'oziyev E.G'. Ontogenez psixologiyasi. 2020-yil